

UO'T: 579.174: 632.954

SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ZAMBURUG'I SHTAMMLARINING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA YORUG'LIKNING TA'SIRINI BAHOLASH

Eshonqulov E.Y

Annotatsiya: Maqolada dorivor *Schizophyllum commune* zamburug'i shtammlarining turli ozuqa muhitlarida o'sishi hamda rivojlanishiga yorug'lik va qorong'ulik fazalarining ta'sirini o'rganish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: dorivor, mitseliy, zamburug', shatmm, strelizatsiya, qorong'ulik, yorug'lik, meva tana.

SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ОЦЕНИВАЕТ ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ШТАММОВ ГРИБОВ

Аннотация: В статье представлена информация об изучении влияния светлой и темновой фаз на рост и развитие лекарственных штаммов грибов *Schizophyllum commune* в различных питательных средах.

Ключевые слова: лекарственный, мицелей, грибы, шатмм, стрелизация, темнота, свет, плодовое тело.

SCHIZOPHYLLUM COMMUNE EVALUATES THE EFFECT OF LIGHT ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF FUNGAL STRAINS

Abstract: The article presents information on the study of the effect of light and dark phases on the growth and development of medicinal strains of fungi *Schizophyllum commune* in various nutrient media.

Keywords: medicinal, mycelium, mushrooms, shatmm, strelizing, darkness, light, fruiting body.

Kirish. *Schizophyllum commune* yuqori dorivorlik hususiyatiga ega bo'lgan ksilotrof zamburug' hisoblanadi. *S.commune* zamburug'i bargli va ignabargli daraxtlarning kesilgan to'nkalarida, poyalarida, kesilgan yog'ochlarida o'sadi [1]. Yaponiyalik olimlar *S.commune* zamburug'i gilosda (*Prunus padus*) keng tarqalganligi qayd etilgan [2]. *S.commune* zamburug'i ozuqa muhida o'stirilganda o'zida *schizophyllum* polisaxaridini sintezlashini Yaponiyalik olim Yifeng Zhang aniqlab berdi [3]. *S.commune* suyuq ozuqa muhitida o'stirilgan B, D, K, A va C vitaminlarni ilk bor (Alam va boshq., 2007) [4] ajartib olishgan.

Dorivor *S.commune* zamburug'i tarkibidagi oqsillar, vitaminlar, lipidlar va U P, Mg, K mineral elementlar borligini (Adejoye va boshq., 2007) [5] to'liq o'rganib ajratib olganlar.

O'zbekistonda dorivor *S.commune* zamburug'ini suyuq va qattiq ozuqa muhitlarida o'stirish bo'yicha olimlar J.P.Sherqulova va E.Y.Eshonqulovlar [7], [8] ilmiy izlanishlar olib borishmoqda.

Materiallar va uslublar. Dorivor *S.commune* zamburug'ining JE4, JE5 va JE6 shtammlari Qarshi davlat universiteti, Mikrobiologiya va virusologiya lobortoriyalarida ajartib olingan bo'lib, hozirda yog'li moy ostida, kafedra kolleksiyasida saqlanmoqda. Shtammlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya institutining "Sanoat uchun muhim mikroorganizmlar to'plami" kolleksiyasiga ham topshirilgan bo'lib, berilgan ma'lumotnomaga asosan SKB-592 to'plam raqami bilan ro'yhatga olingan. Sterelizatsiya qilishda yuqori harorat,

oqimli bug‘, bosim ostidagi bug‘dan foydalanildi. Buning uchun avtoklavdan foydalanildi. Petri likopchalari va boshqa shisha idishlar +120°C haroratda sterilizatsiya qilindi [9]. Buning uchun laboratoriya avtoklavlaridan foydalanib, sterilizatsiya muddatlari 20-30 minutdan 1 soatga qadar davom etadi. Tarkibida glyukoza bo‘lgan ozuqalar +112°C haroratda 30 minut 0,5 atmosfera bosimida sterilizatsiya qilingan bo‘lsa, tabiiy ozuqa muhitlari 1 atmosfera bosim ostida 1 soat sterilizatsiya qilindi [10].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. *S. commune* zamburug‘ining suslo agarli ozuqa muhitida ekilgan shtammlari yorug‘lik va qorong‘ilik sharoitida 14 kun davomida o‘stirildi. Yorug‘lik sharoitida zamburug‘ ekilgan Petri likobchalarida fotoperiyodli lampalar (12:12) ostida saqlandi. Shtammlarning o‘shish ritimida yorug‘likda saqlangan zamburug‘ mitseliylari va sporalarida ba‘zi zamburug‘lar yorug‘lik ta’sirida pigmentlar ishlab chiqaradi, shu jumladan turli karotinoidlar (karotin, shuningdek, likopen, kantaksantin va boshqalar) aniqlangan (1-rasm).

1-rasm. *S.commune* zamburug‘i shatmmlarining qorong‘ulik va yorug‘lik sharoitlarida o‘shish dinamikasi.

Yorug‘lik zamburug‘larning rivojlanishini tartibga soladi, himoya pigmentlari va oqsillarning tuplanishiga yordam beradi mitseliyning o‘shishini tartibga soladi. *S.commune* zamburug‘i shatmmlarining o‘shishi uchun eng optimal ozuqa muhiti sifatida suslo agarli ozuqa muhiti tanlab olindi hamda zamburug‘ shatmmlari 14 kun davomida qorong‘i va yorug‘ fazalarda bir xil vaqtda o‘stirildi. Har bir shatmmlardagi sutkalik o‘zgarishlar qayd etib borildi (1-jadval).

1-Jadval.

***S.commune* zamburug‘i shatmmlarining qorong‘ulik va yorug‘lik sharoitlarida o‘shish ritmi**

Shtammlar	Suslo agarli ozuqa muhitida zamburug‘ning o‘shish (mm/kun) koifsentini*	
	Qorong‘ilik sharoitida	Yorug‘lik sharoitida
JE4	6,14±0,23	6,33±0,66
JE5	9,3±0,38	8,77±0,13

JE6	8,4±0,65	8,85±0,28
*-O'sish koeffitsientni o'lchash kulturaning 8-kunidan boshlangan.		

Xulosa. *S.commune* yorug'lik tasiridan keyin transkripsiyani tartibga solish uchun ma'sul bo'lgan fotoreseptor ta'sir sifatida ifodalash mumkin. Yorug'lik *S. commune* shtammlarida karotinoid ishlab chiqarishni rag'batlantirdi. Biomassaning maksimal ortishi va karotinoidlarning to'planishiga sabab bo'ladi. *S.commune* zamburug'ining JE6 shtammida yaqol ko'rindi. Pigmentatsiyasi qizil nur bilan nurlanganda sodir bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arbaayah H.H., Umi Kalsom Y., (2013) Antioxidant properties in the oyster mushrooms (*Pleurotus spp.*) and split gill mushroom (*Schizophyllum commune*) ethanolic extracts, *Mycosphere*, 4(4), 661–673.
2. Higgins S.M., Lilly W.W. Multiple responses to heat stress by the basidiomycete *Schizophyllum commune*, *Current Microbiology*, 26(3), 123–127
3. Yifeng Zhang, Huiling Kong, Yapeng Fang, Katsuyoshi Nishinari, Glyn O. Phillips. "Schizophyllum: A review on its structure, properties, bioactivities and recent developments". *Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre*. Elsevier, January 2013
4. Alam, N., Khan, A., Hossain M.S., Amin, S.M.R., Khan, L.A. 2007 Nutritional analysis of dietary mushroom *Pleurotus florida* Egger and *Schizophyllum commune* (Fr) Singer. *Bangladesh J Mushroom* 1(2):1-7).
5. Adejoye, O.D., Adebayo-Tayo, B.C., Ogumjobi, A.A., Afolabi, O.O. 2007. Phytochemical studies on *Schizophyllum commune* (Fries) a Nigerian fungus. *World ApplSci J.* 2(1), 73-76
6. P. Dasanayaka, S. Wijeyaratne Cultivation of *Schizophyllum commune* mushroom on different wood substrates *Chemistry, Journal of Tropical Forestry* 1(7):2-9).
7. Eshonkulov E, Murodullayev D, Keldiyorova N. Medicinal *schizophyllum commune* fr. the first report of the fungus which is distributed in the territory of Uzbekistan // *Universum: химия и биология* 11-3 (101) (2022): 13-16.
8. Eshonkulov E., Sherkulova J. Technology of deep cultivation of medicinal fungus *schizophyllum commune* // *Universum: химия и биология*. – 2023. – №. 12-3 (114). – С. 20-24.
9. А.Дудка, С. П. Вассер, И. А. Элланская и др Методы экспериментальной микологии : Справочник / [И.; Отв. ред. В. И. Билай]. - Киев : Наук. думка, 1982. - 550 с
10. Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре.- Киев: Наукова думка, 1988.- 143 с